

OILAVIY POLKLINIKALAR HAMSHIRALARINING ISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH VA IDENTIFIKATSIYALASH

Umarova Dilfuza

Andijon Mashinasozlik instituti

“MICHА” kafedrası

katta o‘qituvchi

Rozioxunova Muqaddam Alijon qizi

Sobirov Umidjon Sharobiddin o'g'li

Solijonov Axmadali Yasharjon o'g'li

Sharobiddinov Muhammadsodiq Dilshodbek o'g'l

Intelektual muhandislik tizimlari 4-bosqich talabalari,

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya: Maqolada aholiga birlamchi tibbiy-sanitariya yordamini ustuvor rivojlantirish masalasi muhokama qilinadi. Bunda aholiga ambulatoriya xizmati ko'rsatishda ko'plab dolzarb muammolar mavjud. Ular eski ishlash usulida bo'lib, bemorlar oqimini boshqarish tizimiga va tibbiy hujjatlarni qayta ishlashga ko'p vaqt sarflanadi, bu esa bemorlarning tibbiy yordam sifati pastligidan noroziligiga olib kelad, bemorlar tomonidan shikoyat va norozilikni keltirib chiqaradi

Kalit so'zlar: aholi, polklinika, tibbiy yordam, raqamlashtirish, qog'ozbozlik, loyiha, dastur.

Аннотация: В статье рассмотрен вопрос об приоритетном развитии первичной медико-санитарной помощи населению. В которых очень много назревших проблем в амбулаторно-поликлиническом обслуживании населения, в основе которых лежат устаревшая система управления потоками пациентов и большие затраты времени на оформление медицинской документации, что приводит к неудовлетворенности пациентов качеством доступностью медицинской помощи, порождает жалобы и недовольство пациентов.

Ключевые слова: население, клиника, медицинская помощь, цифровизация, документооборот, проект, программа.

Annotation: The article discusses the issue of priority development of primary health care for the population. In which there are a lot of pressing problems in outpatient services for the population, which are based on an outdated patient flow management system and a large amount of time spent on processing medical documentation, which leads to patient dissatisfaction with the quality and availability of medical care, generates complaints and dissatisfaction among patients.

Keywords: population, clinic, medical care, digitalization, paperwork, project, program.

Kirish. An'anaviy hujjat aylanishiga juda ko'p sonli hujjatlarini to'ldirishi, asoslangan diagnostika va davolash jarayonini tashkil etish amaliyoti uning sifatini oshirishga jiddiy to'siq bo'lmoqda. Diagnostika va davolash jarayonining asosiy ishtirokchisi, davolovchi shifokor ko'pincha bemor bilan ishlash uchun ajratilgan vaqt hisobiga davolash jarayonining buxgalteriya hisobi va hisobot hujjatlarini tuzishi kerak[1]. Hamshiralar davolovchi shifokorning shoshqaloqlik va beparvolik bilan yozilgan yozuvlari va retseptlarini saralashlari va kerakli tibbiy ko'rsatmalarni bajarish uchun o'zlarining "buxgalteriya hisobi" ni yuritishlari kerak.

Maslahatchilar jadvali, diagnostika xizmatlari va bemorning diagnostika va davolash muolajalari bilan bog'liq ish yukining nomuvofiqligi bemorni tekshirish uchun zarur bo'lgan vaqtni ko'paytirishga va natijada uning kasalxonada bo'lish muddatini uzaytirishga olib keladi. qimmat diagnostika uskunalaridan etarli darajada foydalanmaslik, muntazam hujjat aylanishi, hujjatlarning yo'qolgan nusxalari, axborot izlashning mukammal usullarining yo'qligi, ish samaradorligi va sifatini pasaytiradigan alohida tarkibiy bo'linmalar ishidagi izchillik o'tmishga aylanib bormoqda [2].

Shunday ekan maqolada bazi muammolarni yechimi bo'la oladigan va ularga qulaylik yaratib bera oladigan tizim yaratilish jarayoni keltirilgan.

Adabiyot tahlili va metodologiya.

Mavzuga doir adabiyotlar tahlili qilinganda, bu muammo bo'yicha o'zbek tilida adabiyotlar mavjud emasligi ayon bo'ldi. Biz chet el olimlarining tahlillaridan va usullaridan foydalangan holda loyihani ishlab chiqdik. Bu mavzu asosida quyidagi rus olimlari ish olib borgani ma'lum bo'ldi: Ж. А. Иржанов “Обоснование эффективности внедрения информационных технологий в условиях многопрофильной поликлиники”, О.А. Манерова, М.А. Кубраков доцент, Н.А. Касимовская. “Организация амбулаторно-поликлинической помощи” Loyihaning hozirda mavjud bo'lgan dastur yoki variantlari mavjud emas, faqat qisman vazifalarini bajaruvchi tizimlar mavjud. Loyiha o'zida ko'plab yangiliklar hamda sohani bir dasturga umumlashtirgan va yangi xizmatlardan foydalanish imkoniyati yaratilgan.

Natijalar. Hozirgi kunga kelib har bir davlat jumladan bizni yurtimizda ham meditsina sohasiga bo'lgan e'tibor katta tezlik bilan kuchaymoqda, bazi muammolarni yechimi bo'la

oladigan va ularga qulaylik yaratib bera oladigan tizim yaratishga harakat boshlaganmiz. Loyihamizda o'zida ko'plab yangiliklar hamda sohani bir dasturga umumlashtirgan va yangi xizmatlardan foydalanish imkoniyati yaratilgan.

Muhokama. Bu loyihani qilishdan maqsad Andijon viloyatidagi barcha tibbiyot muassasalari raqamlashtiriladi. Etiborlisi viloyatimizda hozirga kelib 3, 338 ming kishi yashaydi va ular to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnomalar bazasi yaratiladi. Bu sohani raqamlashtirish va shu orqali rivojlanishni jadallashtirish, ortiqcha qog'ozbozlik hamda ovoragarchilikga chek qo'yish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. Bu esa hozirda davr talabi hisoblanadi. Hozirda hujjat yuritishda eski usullar o'zini oqlamay qo'ydi ayniqsa tibbiyot sohasida [3]. Bilamizki aholi eng ko'p murojat qiladigan soha albatta tibbiyot. Qatorlab navbat kutish bemorlarga, honadonlarga borib qayta qayta tibbiy ma'lumotlarni shakllantirish esa tibbiyot hodimlariga qiyinchilik tug'dirardi. Endi esa ushbu masalalarga yechim tayyor. Ushbu elektron dastur orqali endi markaziy polklinikadan turib patronaj va doyalar uchun kunlik, oylik hamda yillik rejalar ham belgilab beriladi, ular esa shu rejalar asosida o'z faoliyatini shakllantiradilar. Bu esa ularga judaham qulay tizim hisoblanadi. Hozirda har 1000 nafar aholiga 1 ta patronaj hamshira, har 2000 nafar aholiga umumiy amaliyot shifokori hamda har 4000 nafar aholiga 1 ta doya xizmat ko'rsatadi. Tabiiyki qog'oz shaklida ish olib borilgan paytda kunlik rejalar ulgurish qiyin kechadi, bir ish ikki bo'ladi. Bu dastur esa shunday qiyinchiliklarni yo'qqa chiqarib mehnat unumdorligini oshiradi.

Aytib o'tishimiz kerakki ushbu platforma aloqa yahshi bo'lmagan hududlarda offline tizimdaham ishlashga mo'ljallangan.

Bu loyihaning asosiy mijozlari va muammolari, taklif va talablari o'rganilgan shu foydalanuvchilari Shahar va tuman sog'liqni muammolar va taklifdan kelib chiqqan holda saqlash boshqarmasi hisoblanadi. Shuning uchun ushbu loyiha ishlab chiqarildi va hozirda ham loyihani boshlashdan oldin Shahar va tuman Shahrixon tumanida test sinov rejimida polklinikalar bilan gaplashilgan va ularning ishlamoqdi.

Xulosa. Hududiy poliklinikada aholining birlamchi va umumiy kasallanish ko'rsatkichlari va uy sharoitida o'lim ko'rsatkichlari baholandi. Tashriflar tahlili asosida poliklinika ishiga axborot tizimlari joriy etilishidan oldin va keyin ambulator yordam ko'rsatish hajmi aniqlandi. Aholining vrachlar qabuliga elektron yozish tizimi joriy etilganidan qoniqish darajasi, mehnatga layoqatli yoshdagi va mehnatga layoqatli yoshdan oshgan shaxslar fikrida axborot texnologiyalarini joriy etish ustuvorligi hamda aholining qoniqish indeksi baholandi. belgilangan edi. Xronometrik tadqiqotlar, Shahrixon tumanidagi oilaviy polklinika shifokorlar va bosh hamshiralarning fikr-mulohazalari asosida faoliyat yuritayotgan axborot tizimlarining samaradorligi isbotlangan.

Ushbu loyiha ishlab chiqilgandan so'ng tegishli tartibda davlat ro'yxatidan o'tkaziladi.

Tegishli tashkilotga ma'qul kelib, Shahrixon tumanidagi oilaviy polklinikada tajriba sifatida test rejimida ishlamoqda. Test rejimi muvaffaqiyatli yakunlansa Respublika miqyosidagi tibbiyot sohalarida keng qo'llaniladi. Chunki hozirgi kunda tibbiyot sohasi tezlik bilan rivojlanmoqda. Ushbu loyiha ish jarayoni ancha yengilashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari IT sohasiga qaratilgan e'tibor va imkoniyatlar loyihaning rivojlanishiga va yaxshi natijaga erishishiga asos bo'ladi. Loyihani keng ko'lamda ishga tushirish uchun: Google sheetda tablisa yaratish uchun, Google sheetni mobile ilovaga (Android va IOS)ga moslashtirish, Aholiga SMS jo'natish, telegram bot orqali hizmat sifatini baholash, Grafik dizayner kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. TECHNOLOGY IN THE EDUCATION PROCESS. «РАҚАМЛИ ҲАЁТ ВА ИЖТИМОЙ ФАНЛАРНИНГ БАРКАМОЛ АВЛОДНИ ВОЯГА ЕТКАЗИШДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ: ДОЛЗАРБ МУАММОЛАР ВА ИСТИҚБОЛ» ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАН.
URL: <https://scienceweb.uz/publication/14311>
2. UMAROVA, D. (2022). Formation of creative creativity skills among students. «НАУКА И ИННОВАЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И КРЕАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ».
URL: <https://scienceweb.uz/publication/14312>
3. UMAROVA, D. (2023). ELEKTR ENERGIYASI TEJAMKORLIGIDA SUN'YI INTELEKTNING QO'LLANILISHI. «QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA RESURLARIDAN FOYDALANISHNING DOLZARB MUAMMOLARI, ENERGIYA TEJAMKOR QURILMALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA SUN'YI INTELEKT VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH» ILMIY – TEXNIK ANJUMAN.
URL: <https://scienceweb.uz/publication/14313>
4. UMAROVA, D. (2023). IMPLEMENTATION OF PEDAGOGICAL INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR STUDENTS IN MECHATRONICS AND ROBOTICS. «МЕХАТРОНИКА ВА РОБОТОТЕХНИКА: МУАММОЛАР ВА RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI» MAVZUSIDA II XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN.
URL: <https://scienceweb.uz/publication/14314>
5. UMAROVA, D. (2023). МЕХАТРОНИКА ВА РОБОТЕХНИКА, ТИББИЙОТ SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O'RNI. «МЕХАТРОНИКА ВА РОБОТОТЕХНИКА: МУАММОЛАР ВА RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI» MAVZUSIDA II XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN.
URL: <https://scienceweb.uz/publication/14315>
6. UMAROVA, D. (2023). BASIC DUTIES OF DIGITAL PRODUCTION.
URL: <https://scienceweb.uz/publication/15891>